

УДК 343.140.01

Сухоруков Іван Ярославович –

*студент 3 курсу факультету адвокатури
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого*

Ivan Ya. Sukhorukov –

*3rd year student of
the Barristers' Faculty
YaroslavMudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)*

Челпанова Анастасія Геннадіївна –

*студентка 3 курсу факультету адвокатури
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого*

Anastasia G. Chelpanova –

*3rd year student of the Barristers' Faculty
YaroslavMudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)*

Проблема допустимості доказів, отриманих шляхом застосування гіпнозу

Стаття присвячена основним питанням, що стосуються можливості прийняття судами свідчень, отриманих шляхом гіпнозу. Зважаючи на те, що експериментальні та клінічні дані свідчать про виникнення при застосуванні гіпнозу підвищеної сугестивності, в статті розглядаються позиції судів з приводу проблеми допустимості таких доказів.

Ключові слова: допустимість доказів, гіпноз, свідчення, гіпноз у свідченнях.

Статья посвящена основным вопросам, которые касаются возможности принятия судами показаний, полученных применением гипноза. Учитывая то, что как экспериментальные, так и клинические данные указывают на то, что при применении гипноза появляется повышенная внушаемость, в статье рассматриваются позиции судов по проблеме допустимости таких доказательств.

Ключевые слова: допустимость доказательств, гипноз, показания, гипноз в показаниях.

I. Ya. Sukhorukov, A. G. Chelpanova The Problem of Admissibility of the Evidence Obtained Through Use of Hypnosis

As of today, hypnosis is a little-studied phenomenon from both the criminal law and the medical side. If used meaningfully, hypnosis can be both a medicine and a way to get evidence. Using hypnosis and other methods of mental and bioenergetic influence, of course, you can achieve positive therapeutic results. At the same time, using various forms of mental surveillance can have significant negative consequences for law enforcement interests. Due to the study of certain problems and the introduction of the necessary legislative changes is an urgent issue to create a full and effective implementation of one of the basic principles of criminal law - the inevitability of punishment. As a result of the relevant changes, an additional legal guarantee will be applied to protect the rights and interests of the individual, which is applied by hypnosis. It is because of the lack of legal regulation of such relations that the so-called "criminal hypnotists" remain beyond the reach of the punishing sword of Themis: "ubi non est lex, ibi non est transgression" - there, there is no law and does not exist.

With previously hypnotized witnesses, as with suggestive lineups, a per se rule excluding evidence that may be reliable and relevant goes too far. 'Because a hypnotized subject is extremely susceptible to suggestion from a variety of sources, however, the court must carefully scrutinize the hypnotic process utilized. Without such scrutiny, a court, even aided by expert testimony, cannot determine the reliability of certain evidence. Although the safeguards promulgated by Dr. Orne are "expensive" and time consuming, their use would result in as full and accurate a record of the entire process as possible

The article is devoted to the main issues concerning the possibility for courts to accept testimony obtained through the use of hypnosis. Given the fact that both experimental and clinical data indicate that the use of hypnosis appears increased suggestibility, the article considers the positions of the courts on the issue of admissibility of such evidence.

Keywords: *admissibility of evidence, hypnosis, indications, hypnosis in indications.*

Постановка проблеми. Протягом усього минулого століття було задокументовано велику кількість кримінальних справ, де сторона намагалася представити в якості доказу інформацію, отриману шляхом гіпнозу. При цьому, користь технік гіпнозу при різноманітних видах психологічної терапії вже добре себе зарекомендувала. Однак, думка судів щодо прийнятності матеріалів, здобутих гіпнотичним шляхом, як доказу, дуже різнилась.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначеному питанню присвятили свої праці А.І. Скрипников, О. О. Бондаренко, Л.П. Гримак, О.М. Ларін, О.А. Вакулик та інші. Проте, з приводу даної теми до сих пір не існує остаточної позиції ані науковців, ані судів, а тому рішення цієї проблеми сприятиме розширенню засобів боротьби із злочинністю.

Невирішені раніше проблеми. Наразі, в українському законодавстві немає чітко встановленої позиції або керівних принципів використання гіпнозу як засобу отримання свідчень. Тому, питання допустимості гіпнотично отриманих свідчень у ході судового розгляду залишається відкритим у багатьох правових системах.

Метою статті є узагальнення кримінально – правових досліджень гіпнозу, а також аналіз можливості його сприйняття як засобу отримання свідчень.

Виклад основного матеріалу. Основні питання допустимості гіпнотично отриманих доказів, стосуються заяв, що зроблені людиною, пам'ять якої була «оновлена» гіпнозом. При гіпнозі для оновлення пам'яті свідка про емоційну подію на нього чиниться тиск з метою змусити його згадати ті аспекти події, які спочатку були осмислені недосконало, якщо взагалі були осмислені. Дослідження показали,

що загіпнотизовані свідки при впізнанні показували такі ж результати, як свідки, які не перебували під впливом гіпнозу. Замість цього загіпнотизований свідок може стати особливо сприйнятливий до сигналів, які спрямовують увагу на конкретну людину, що в деяких випадках призводить до неправильної ідентифікації підозрюваного. Дослідження по інсценуванні подій також показали, що рівень тривоги, яка випромінюється свідком, негативно корелює зі ступенем впевненості, вираженої згодом свідком у прийняте ним рішення про присутність злочинця при впізнанні. Цей висновок має важливі наслідки для цілісності спогадів про дуже емоційні інциденти. Незалежно від фактичної точності спогадів свідка про стресову подію, якщо він або вона в меншій мірі впевнені в них, зростає ймовірність того, що дезінформація буде включена в спогади свідка про подію, коли його або її допитують з цього приводу, адже після впливу емоційно збудливих стимулів, суб'єкти з високим рівнем гіпнотичною сприйнятливості показали підвищену тенденцію до заповнення прогалів в їх пам'яті. Харченко І.Г. зазначає, що у статтях 3 та 4 першого розділу Конституції України закріплюються засадні принципи державної політики щодо особи, людини, громадянина. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найбільшою цінністю в суспільстві. Саме тому, на його думку, криміналісти не можуть ставити під загрозу найбільшу цінність - здоров'я людини. Автор вважає, що з цієї причини гіпноз є недопустимий, якщо він може вплинути на здоров'я людини. Безперечно, може не настати ніяких наслідків після сеансу, але перед його проведенням слід перевірити доречність гіпнозу та його допустимість. Людину перед сеансом в

обов'язковому порядку мають оглянути психотерапевти та психологи.[1] Крім того, О. О. Бондаренко наголошує на тому, що способи збирання доказів, які передбачаються у ст. 93 КПК України, є вичерпними та розширеному тлумаченню не підлягають. На думку науковця, це положення має важливе значення для недопущення використання в доказуванні матеріалів так званих «нетрадиційних способів отримання доказів», до яких, зокрема, належать застосування поліграфа, допит під гіпнозом, використання здібностей екстрасенсів тощо. Він вважає, що такі дії не відповідають критеріям наукової достовірності та обґрунтованості, а тому отримані за їх допомогою відомості не можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.[2] А. Павлишин рекомендує застосовувати гіпноз, коли вже використані всі інші способи отримання доказів, за добровільної згоди на проведення цієї процедури особи, яка підлягає «введенню» у гіпнотичний стан. Вчений стверджує, що в ході опитування під гіпнозом особа «залишається суб'єктом кримінального процесу, а не об'єктом дослідження чи експерименту, у зв'язку з чим володіє всіма правами і обов'язками передбаченими законом».[3] Особи, які перебувають під гіпнозом, іноді з однаковою впевненістю «згадують» події свого минулого та вигадують майбутні події. Орн стверджує, що ця гіпнотично посилена пам'ять може також покращити довіру до свідка в очах присяжних. Науковець провів дослідження серед участі присяжних-експериментаторів і дійшов висновку, що присяжні надають надмірну вагу свідченням очевидців.

Більше того, присяжні роблять більший акцент на довірі, з якою свідки передають свої показання, ніж на ймовірність того, що свідчення є точними. Упевненість, з якою свідчить свідок, все одно може надмірно вразити присяжних, хоча це прямий результат гіпнотичного засідання. Орн проаналізував чотири випадки та джерела, які вплинули на «відкликання» в кожному. В одному випадку жертва нападу спочатку не змогла ідентифікувати нападника, але пізніше заявила, що змогла ідентифікувати його під гіпнозом. Насправді, він бачив, як хтось ідентифікував його на досудовому засіданні, і знав, що він, як правило, вважається винним. В іншому випадку

поліцейські кілька разів опитували молоду жінку, думаючи, що її контакти з колишнім хлопцем можуть пролити світло на розслідування вбивства. Після гіпнотичної сесії вона зателефонувала в поліцію та розповіла про деякі «спогади», які, швидше за все, сформувалися внаслідок її розмов з офіцерами та пропозицій, зроблених під час сесії. У двох інших випадках «спогади», очевидно, формувались більш не пов'язаними між собою джерелами. У першому, зауваження лікаря про те, що внутрішня рана повинна бути зроблена ножом, призвело до зміни «пам'яті» жертви, а в другому – способу, в якому проводилася лінійка, формували «спогади». Суди визначали показання неприпустимі у всіх чотирьох згаданих випадках.[4] Взагалі, значна кількість судів однозначно відкидають допустимість заяв, зроблених особою під час гіпнозу.

Оскільки ці заяви робляться в позасудовому порядку і пропонуються для з'ясування істини по заявлених питань, вони звучать з чужих слів. Суди, які розглядали питання про допустимість гіпнотичних показань свідків, застосовували кілька різних підходів. Деякі з них прийняли правило про виключення такого. Інші дозволили загіпнотизованим свідкам давати показання; деякі з цих судів постановили, що гіпноз впливає на вагу, а не на допустимість показань; інші визнали дискреційне право суду першої інстанції визнавати свідчення раніше загіпнотизованого свідка, якщо суди визнають ці свідчення достовірними. Певні ж суди визнали право суду прийняти загіпнотизовані свідчення при дотриманні певних процесуальних гарантій. Проте для більш кращого розуміння оцінювання судами свідчення під дією під гіпнозом, слід розглянути іноземну судову практику з цього питання.

Починаючи з 1900 року, у судах Сполучених Штатів Америки, з розгляду кримінальних справ постало питання щодо допустимості фактів, пов'язаних з використанням гіпнозу, як доказів. У більшості випадків це стосувалося:

- клопотань до суду про прийняття свідчень, які були відновлені у пам'яті свідка за допомогою гіпнозу;
- клопотань про прийняття свідчень гіпнотизера, який здобув інформацію про вину

або безвинність однією із сторін під час сеансу гіпнозу зі свідком;

- клопотань про допустимість фактів, які обвинувачений зазначив під час сеансу гіпнозу.

У штаті Меріленд свідкам, а також жертвам злочину, які не пам'ятали деталей діянь пропонували застосувати гіпнотичне навіювання, для відновлення пам'яті. Наприклад, у справі *Harding v. Maryland* свідкові було дозволено свідчити на основі спогадів, які він здобув після сеансу відновлення пам'яті за допомогою гіпнозу. Після свідчення суд у своїй промові наголосив: «той факт, що свідок отримав свої знання після впливу гіпнозом, жодним чином не впливає на допустимість цього доказу і має оцінюватись судом присяжних як і всі інші докази, які були представлені протягом всього судового засідання».[5]

У справі *People v. Harper* прокурор прирівнює гіпноз до сироватки правди, проте Апеляційний суд Іллінойсу не погодився з цим твердженням та вказав: «Ми не бачимо жодних підстав ототожнювати обстеження під гіпнозом та обстеження під впливом сироватки правди, за винятком того, що наукова надійність ні того, ні іншого не є достатньою, щоб виправдати використання результатів тесту у справі кримінального переслідування». [6]

Незважаючи на значні аргументи, наведені у справі Харпера, про наукову ненадійність гіпнозу, Апеляційний суд Іллінойсу зайняв іншу позицію у справі *People v. Smrekar* [7]. У цій справі свідок обвинувачення був не здатен опізнати відповідача по фотографії. Будучи під впливом гіпнозу, свідок вказав на відповідача у лінії з-поміж сорока інших чоловіків, крім того, пізніше ідентифікував відповідача у судовому засіданні. Пізніше сторона захисту наголосила, що гіпноз запламував ідентифікаційні дані свідка, щоб зробити ці показання неприйнятними, але суд дійшов висновку, що попередній гіпноз повинен впливати не на допустимість, а лише на авторитет свідка.

Декільком судам все ж таки довелося дозволити свідчити гіпнотизерам на основі даних, які вони отримали в ході сеансу з обвинуваченим. Наприклад, Апеляційний суд Каліфорнії у справі *People v. Marsh* [8].

Підсудний був обвинувачений у втечі з в'язниці, проте він вказав, що був загіпнотизований сусідом по камері під час чого йому і була запропонована втеча. На підтвердження цього суд призначив психіатричну експертизу, де запропонований експерт знався на гіпнозі та міг засвідчити такий факт. Експертиза показала, що обвинувачений не тільки досить стійкий до гіпнозу, але й гіпноз, який до нього застосовувався у тюремній камері, не змусив би його піти на втечу.

Інші суди вирішують питання про свідчення гіпнотизера досить обмежено. У справі *People v. Busch*, в якій місцевий суд звинуватив підсудного у вбивстві, Верховний суд Каліфорнії підтвердив рішення нижчих судів про недопустимість свідчень лікаря, які склалися на основі тринадцяти сеансів обвинуваченого з гіпнотизером. Складність полягала в тому, що за допомогою сеансів було встановлено факт неможливості у підсудного формування наміру вбити, через наявну психічну хворобу. Верховний суд Каліфорнії також вказав, що гіпноз був: «аналітичним засобом сумнівної надійності» [9]. В той же час, багато судів після цього рішення встановило заборону на свідчення гіпнотизера, які він отримав під час сеансу з обвинуваченим, в яких підсудний безпосередньо вказує на свою винуватість або ж невинуватість.

Іноді сторона обвинувачення або сторона захисту прагнуть долучити до доказів факти, які були виявлені під дією гіпнозу. Показовою для цього є справа *People v. Hangsleben* [10]. Хлопець сімнадцяти років був обвинувачений у вбивстві двох осіб, частково на основі зізнання, яке він надав поліції. Суд відмовив у клопотання захисника про долучення до доказів запису сеансу гіпнозу, протягом якого хлопець вказував, що вбивство скоїла інша особа. На підтвердження рішення місцевого суду, апеляційний суд встановив, що матеріали були недопустимі через неможливість встановлення істинності тверджень під дією гіпнозу. Також суд зазначив про ненадійність цих фактів з точки зору неправильного використання або тлумачення з боку суду присяжних.

У 1954 році Верховний суд Сполучених Штатів Америки, у справі *Leura v. Denno* [11] постановив, що недопустимим є не лише зізнання у вбивстві під дією гіпнозу, а й

зінання, зроблені після гіпнозу, через відсутність даних про час дії гіпнозу та порушення пункту про належну процедуру Чотирнадцятої поправки до Конституції США. У цій справі підозрюваний (син вбитої жертви) перебував на жорсткому допиті довгий час і страждав від фізичного виснаження. Допитувачі, посилаючись на важкий стан жертви, викликали лікаря, який був досить досвідчений у гіпнозі. Після того лікар переконав підозрюваного у тому, що йому покращає, якщо він розповість як скоїв вбивство. Як тільки підозрюваний зізнався під дією гіпнозу у вбивстві, спеціаліст покликав поліцейських і попросив загіпнотизованого повторити зінання.

Досить схожою є справа *People v. Boyd* [12]. Бойд досить довгий час був на допиті без присутності батьків та адвоката та декілька разів йому було сказано, що поліція знає, що він скоїв. Він був досить виснажений, коли йому запропонували допомогу доктора, хоча насправді це був спеціаліст з гіпнозу. Доктор розмовляв досить спокійно через що хлопець зізнався у своїй винуватості. Оразу після, доктор запросив представників поліції та батьків, щоб обвинувачений зізнався у злочині.

Висновок: Станом на сьогодні гіпноз є мало дослідженим явищем як з правової так і з

медичної сторін. За правильного використання може стати ліками, способом вчинення злочину, або ж способом отримання доказів. Використовуючи гіпноз у цілях правоохоронних інтересів, можна досягти позитивних результатів. В той же час, використання таких засобів впливу за для вчинення злочинів може спровокувати наслідки з неможливістю притягнення до відповідальності будь-кого. Крім того, використання такого способу отримання доказів залежить від його наукового обґрунтування. Доки не буде підтверджено достовірність такого засобу, отримана інформація не має процесуальної доказової перспективи, а слугує лише джерелом оперативної інформації. Тому дослідження вказаної проблеми та внесення необхідних законодавчих змін є нагальним питанням сьогодення задля розвитку кримінального законодавства. Внесення відповідних змін набагато збільшить розкриття злочинів та розуміння мотивів вчинення злочинів. Саме через відсутність правового регулювання та поняття «гіпноз» у кримінальному законі досить багато осіб уникають кримінальної відповідальності.

Список використаних джерел:

1. Харченко І. Г. Гіпноз його можливості використання в боротьбі з правопорушеннями. *Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України*. 2013. Вип. 32. С. 271-277. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2013_32_31.
2. Доказування у кримінальному провадженні / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т №1, Каф. кримінал. процесу та організації досуд. слідства. Харків: ХНУВС, 2018. 156 с.
3. Павлишину А. Окремі питання допустимості доказів за Кримінальним кодексом України 2012 р. *Вісник Львівського університету. Серія юридична*. 2014. Випуск 59. С. 356–364.
4. Spanos, N. P., Burgess, C. A., Burgess, M. F., Samuels, C., & Blois, O. (1999). Creating false memories of infancy with hypnotic and non-hypnotic procedures. *Applied Cognitive Psychology*, 13, 201-218.
5. Case of *Harding v. Maryland*: Judgement Court of Special Appeals of Maryland, 09 October 1968. URL:<https://www.courtlistener.com/opinion/1514823/harding-v-state/>.
6. Case of *People v. Harper*: Judgement California Court of Appeal, 28 January 1969. URL:<https://law.justia.com/cases/california/court-of-appeal/2d/269/221.html>.
7. Case of *People v. Smrekar*: Judgement Appellate Court of Illinois, 20 January 1979, URL:<https://www.courtlistener.com/opinion/2061532/people-v-smrekar/>.
8. Case of *People v. Marsh*: Judgement Court of Appeal of California 8 May 1959, URL:<https://casetext.com/case/people-v-marsh-24>.
9. Case of *People v. Busch*: Judgement California Supreme Court 22 November 1961, URL:<https://www.courtlistener.com/opinion/1233729/people-v-busch/>.

10. Case of People v. Hangsleben: Judgement Michigan Court of Appeals 6 November 1978, URL:<https://casetext.com/case/people-v-hangsleben>.
11. Case of Leyra v. Denno: Judgement Supreme Court of United States of America 28 April 1954, URL:<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/556/>.
12. Case of People v. Boyd: Judgement Supreme Court of California 6 June 1985, URL:<https://law.justia.com/cases/california/supreme-court/3d/38/762.html>.

References:

1. Kharchenko I. H. Hipnoz yoho mozhlyvosti vykorystannia v borotbi z pravoporushenniamy. *Aktualni problemy vdoskonalennia chynnoho zakonodavstva Ukrainy*. 2013. Vyp. 32. S. 271-277. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2013_32_31.
2. Dokazuvannia u kryminalnomu provadzhenni / MVS Ukrainy, Kharkiv. nats. un-t vnutr. sprav, F-t №1, Kaf. kryminal. protsesu ta orhanizatsii dosud. slidstva. Kharkiv: KhNUVS, 2018. 156 s.
3. Pavlyshyniu A. Okremi pytannia dopustymosti dokaziv za Kryminalnym kodeksom Ukrainy 2012 r. *Visnyk Lvivskoho universytetu. Serii yurydychna*. 2014. Vypusk 59. S. 356–364.
4. Spanos, N. P., Burgess, C. A., Burgess, M. F., Samuels, C., & Blois, O. (1999). Creating false memories of infancy with hypnotic and non-hypnotic procedures. *Applied Cognitive Psychology*, 13, 201-218.
5. Case of Harding v. Maryland: Judgement Court of Special Appeals of Maryland, 09 October 1968. URL:<https://www.courtlistener.com/opinion/1514823/harding-v-state/>.
6. Case of People v. Harper: Judgement California Court of Appeal, 28 January 1969. URL:<https://law.justia.com/cases/california/court-of-appeal/2d/269/221.html>.
7. Case of People v. Smrekar: Judgement Appellate Court of Illinois, 20 January 1979, URL:<https://www.courtlistener.com/opinion/2061532/people-v-smrekar/>.
8. Case of People v. Marsh: Judgement Court of Appeal of California 8 May 1959, URL:<https://casetext.com/case/people-v-marsh-24>.
9. Case of People v. Busch: Judgement California Supreme Court 22 November 1961, URL:<https://www.courtlistener.com/opinion/1233729/people-v-busch/>.
10. Case of People v. Hangsleben: Judgement Michigan Court of Appeals 6 November 1978, URL:<https://casetext.com/case/people-v-hangsleben>.
11. Case of Leyra v. Denno: Judgement Supreme Court of United States of America 28 April 1954, URL:<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/556/>.
12. Case of People v. Boyd: Judgement Supreme Court of California 6 June 1985, URL:<https://law.justia.com/cases/california/supreme-court/3d/38/762.html>.